

**SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARIDAGI ONOMASTIK
BIRLIKLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI**

Isokulov Abdullo Oblokul o‘g‘li

Toshkent Perfect-University

Pedagogika va psixologiya kafedrası

o‘qituvchisi

Annotatsiya:

O‘zbek badiiy adabiyotidagi taniqli yozuvchi Shukur Xolmirzayevning “So‘ngi bekat”, “Qil ko‘prik” va romanlaridagi onomastik birliklarning leksik-semantik xususiyatlarini tahlil qilishga bag‘ishlangan bo‘lib, antroponimlar, toponimlar, gidronimlar, zoonimlar va etnonimlarning badiiy asardagi uslubiy qiymati, ramziy ma‘nolari, shuningdek, ularning qahramonlar xarakteri, madaniy-tarixiy kontekst va muallifning individual uslubi bilan bog‘liqligi o‘rganilgan. Xususan, “So‘ngi bekat” romanidagi onomastik birliklarning lingvostatistik ulushi va ularning asar g‘oyasini ochib berishdagi roli atroflicha yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Onomastika, antroponimlar, toponimlar, leksik-semantik tahlil, ramziylik, xarakter, madaniy-tarixiy konteks, muallifning individual uslubi.

Hozirgi kunda tilshunosligimizda o‘zbek tilini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan, tilimizning turkona tabiatini ochib berishga yo‘naltirilgan lingvistik muammolarga, xususan, onomastikaning antroponimlar, toponimlar, etnonimlar, gidronimlar kabi sohalarni o‘rganish, ularni tasniflash sohasida katta ishlar amalga oshirilmoqda, xususan, antroponimlar semantikasi va motivatsiyasi, antroponimlarni tasnif qilishning ilmiy tamoyillari, antroponimlarni qardosh va noqardosh tillar bilan qiyosiy o‘rganish, antroponimlarni davrlashtirish tamoyillari, o‘zbek tarixiy

antropo-nimiyasi, antroponimlarning turli uslublarida, ayniqsa, antroponimiya fondiga ijtimoiy-lisoniy, milliy-madaniy, falsafiy-etnik jihatdan yondashish masalalari, antroponimlarning izohli, imloviy transkripsiya lug'atlarini tuzishning leksikografik talab va tamoyillari, tarixiy yozma obidalar tilidagi antroponimlarni o'rganish, o'zbek tili antroponimikasini yaratish kabi masalalarga alohida e'tibor berila boshlandi [1.04].

Antroponimning matndagi uslubiy qiymati, bajarayotgan vazifasi uning asar g'oyasini ochib berishdagi xizmatini aniqlash orqali shu asarning lingvostilistik xususiyati, asar muallifining individual uslubi haqida so'zlash mumkin bo'ladi. Bu esa badiiy asardagi onomastik birliklarning leksik-semantik xususiyatlarini ochib berishni taqozo qiladi. Masalan, atoqli o'zbek yozuvchisi Shukur Xolmirzayevning ijodida antroponimlarning qo'llanilishining o'ziga xos, boshqa ijodkorlar uslubiga o'xshamagan jihatlarini ko'rish mumkin, shu bilan birgalikda mushtaraklik xususiyatlari ham ahamiyatlidir.

Yozuvchining badiiy asarlarda onomastikani o'rganish ismlarni, jumladan, shaxs ismlarini (antroponimlarni), joy nomlarini (toponimlar), hayvon nomlari (zoonimlar), o'simlik nomlari (fitonimlar), diniy nomlar (teonimlar), koinot nomlari (astroponimlar), hujjat nomlari (dokumentonimlar), tarixiy hodisa nomlari (xronimlar) va boshqa turdagi nomlarni tekshirishni o'z ichiga oladi [1.12]. Ularni lisoniy jihatdan tadqiq qilishda leksik-semantik xususiyatlar ma'no, madaniy tus va mavzu elementlarini yetkazishda hal qiluvchi o'rin tutadi. Biz Shukur Xolmirzayevning asarlarini tadqiq qilar ekanmiz boshqa ijodkorlarda uchramaydigan o'ziga xosliklar e'tiborimizni tordi. Misol uchun Shukur Xolmirzayevning "So'ngi bekat" romanida onomastik birliklarga nom tanlashda quyidagi xususiyatlar tadqiqotimiz davomida bizning e'tiborimizni tortdi:

1. Onomastik birliklarda simvolizm va metafora xususiyatlaridan foydalanish;

2. Onomastik birliklar madaniy yoki tarixiy ma'nolaridan kelib chiqib nom tanlash;

3. Asar qahramonlarining xarakter xususiyatidan kelib chiqqan holda nom tanlash [5.180].

Misol uchun "So'ngi bekat" romani nomining o'ziga ham ramziylik xususiyatiga ega ijodkor buni quydagicha talqin qiladi: "...asar qahramonlarining ham hayotida xoh yetishilgan, xoh yetishilmagan manzillar borki, uni ham "bekat" deb atagim keladi. Qolaversa, ijodda ham o'zimning kelib to'xtagan bekatim ham – bu...", - diya adib kitobxonga maqsadini ochiq aytadi [3.06]. O'sha birgina toponim orqali asar mazmuni va ijodkor maqsadi oydinlashadi. Bundan tashqari bu nomning asar boshida va oxirida ishlatilishi ham bizning fikrimizcha ramziylikka egadir. Bundan tashqari asarda boshqa ko'l va tepalik nomlari ham metaforik usulda nomlanadi, Masalan, "Bekat qishlog'i haqiqatan ham eski, ayni chog'da yangi joy. Eski guzari Kampirko'l yaqinida, yangi tushayotgan yo'lning berigi betida. Shimolroqda kunchiqar ufqini to'sib, baland Ajinatepa qo'nqayib turadi"[3.07]. Ijodkorning ushbu o'rinda nom tanlash mahorati ko'zga tashlanadi. "eski" aholi yashaydigan qismi "Kampirtepa" deb nomlanishida ham ramziylik bor. Chunki o'sish va rivojlanishdan to'xtagan odamlari haminqadar yashab kelayotganligiga ishora qilsa, "yangi" aholi yashaydigan qismini "Ajinatepa" deb nomlaydi. Bunga sabab o'tgan asrning 70-80-yillardagi o'ylamasdan, palapartish qurilishlar natijasida "Ajinatepa"ga qiyoslagan bo'lsa ajab emas.

Shukur Xolmirzayevning asarlarida onomastik birliklar qo'llashi badiiy adabiyotning vazifasi inson qalbining, dilining "sirli", "yashirin" nuqtalarini yoritish-dan iborat bo'lsa, badiiy til badiiy mahoratning uzviy bo'lagidir. Til orqali yozuvchi asar qahramonlarining murakkab, o'ziga xos xarakterli xususiyatlari, o'y-muloha-zalari, his-tuyg'ularini, shu jumladan, sharoit va muhitning inson ruhiyatiga ta'sirini tahlil qiladi. Badiiy asar yaratish borliqni badiiy obrazlarda idrok etish va

qayta yaratish jarayoni bo‘lib, san’atkor zimmasiga umumxalq tili boylik va imkoniyat-laridan oqilona va unumli foydalanish mas’uliyatini yuklaydi. Zero, umumxalq tili fikriy rang-barang bo‘yoq va shakllarda ifodalash imkoniyatini beruvchi bitmas-tuganmas xazinaki, uning javohirlaridan har bir yozuvchi o‘z kuzatuvchanlik qobiliyati, falsafiy mushohadasi va badiiy mahorati doirasi hamda darajasida foydalanadi. Ijodkorning til sohasidagi san’atkorligi birinchi galda shunda namoyon bo‘ladiki, u keng iste’moldagi so‘z va iboralarni mohirona qo‘llash bilan bir qatorda, xalqning ilg‘or, peshqadam vakili sifatida umumxalq tili boylik va imkoniyatlari muntazam ravishda kengaytira boradi. O‘z tili materiallari asosida yangi so‘z va iboralar yaratadi, har xil dialoglarda va umuman og‘zaki nutqda mavjud bo‘lib, adabiy-yozma nutq boyligi hisoblanmaydigan ayrim leksik va frazeologik birliklarni umumxalq sharoitlarda qo‘llash yoli bilan ularga yangi ma’no va vazifalar yuklaydi. Badiiy nutqning kommunikativ va shu bilan birga estetik vazifa bajarishi ma’lum. Badiiy uslubning boshqa uslublardan ajralib turadigan asosiy belgisi uning estetik funksiyasi, obrazlilik va ekspressivligidir. Til mohiyatan, ichki qurilishi jihatidan denotativ (atash, nomlash, nominativ) va konnotativ ma’no bildirib, shu asosda aloqa vazifasini bajara oladigan vosita ekanligi uning ichki dualizmi, bir tomondan, obyektiv borliqni aks ettiruvchi tafakkurning shakli; ikkinchi tomondan, har bir elementning mohiyati shu elementning boshqa elementlar bilan bo‘lgan ichki munosabatlaridan kelib chiqadigan mustaqil tizimdir [5.182]. Ana shu xususiyatlar Sh.Xolmirzayevning asarlarida qahramonlar nomlanishida aks etadi. Ma’lumki, badiiy adabiyotning asosiy quroli so‘z sanaladi. So‘z serqirra va murakkab lisoniy hodisa, fonetik-fonologik, leksik-semantik, ijtimoiy va ruhiy xususiyatlar majmuidir. Sh.Xolmirzayev asarlarining xalqimiz orasida katta shuhratga ega bo‘lishi va sevib o‘qilishida onomastik nomlanishning til xususiyatlaring ham alohida ahamiyatga ega bo‘ldi. Sh.Xolmirzayev inson qalbidagi his-tuyg‘u va kechinmalarni, qalamga

olinayotgan voqelikni badiiy so‘z, umumxalq tiliga oid ta’sirchan iboralar, shevaga xos so‘zlar vositasida hayotiy tasvirlar bilan umumlashtiradi.

Yozuvchi ana shu xususiyatlardan kelib chiqib asarlarida qahramonlariga nom tanlashda shu xususiyatlardan foydalanadi. Biz ushbu bitruv-malakaviy ishimizda yozuvchining “So‘ngi bekat”, “Qil ko‘prik”, “Dinazavr” romanlaridagi antroponim, toponim, gidronim va boshqa nomlarning leksik-semantik xususiyatlarini tahlilga tortdik. Tahlil davomida E.Begmatov hamda boshqa o‘zbek tilida yaratilgan onomastik lug‘atlardan foydalangan holda Shukur. Xolmirzayevning asarlarida nomlanishning til xususiyatlarini tahlilga tortdik.

Shukur Xolmirzayev “So‘ngi Bekat” romanidagi onomastik birliklarning leksik-semantik talqini: antroponimlar¹

Sodiq – o‘zbek tilida “do‘st”, “yaxshi do‘st” yoki “erkin bir kishi” ma’nolarini ifodalaydi. Bu so‘z insonlar o‘rtasidagi do‘stlik, o‘zaro foyda, va erkinlikka qaratilgan mazmuni ifodalaydi. Romanda esa tub ma’nosiga teskari ravishda tasvirlangan bo‘lib har doim ham ismlar qahramonlar xatti-harakatini ifodalamasligi ko‘rsatilgan.

Munira – so‘zi arab tilidan olingan va o‘zbek tilida “yosh ayol” yoki “iffatli, or-nomusli” deb tarjima qilinadi. Bu so‘z o‘zbek ismlari orasida mashhur va ko‘p ishlatiladigan nomlardan biridir. Bu romanda esa aynan tarjimasidek qilib ta’riflangan.

Gulzor – so‘zi o‘zbek tilida “gullar ekilgan joy” deb tarjima qilinadi. Shuningdek, “Gulzor” ismi “gulbaxt” degan ma’noni aks etadi va umumiy ravishda “gul bilan to‘la” yoki “gulrang”ni ifodalaydi.

Abbosov - so‘zi arab tilidan olingan va o‘zbek tilida “qattiq” yoki “qayroq” ma’nolarini anglatadi. Bu so‘z o‘zbek ismlari orasida ham mashhur bo‘lib, bir

¹ Izoh: Ushbu mo‘jaz lug‘atni tuzishda E.Begmatov hamda shu kunga qadar yaratilgan ismlarga oid lug‘atlar, qolaversa internet lug‘atlardan foydalandik.

kishining tajribali va qattqlikni ifodalaydi.

Sh.Xolmirzayev asarlarida shaxslarni nomlashda amaldorlar ism emas, familiya bilan beriladi, bu ham personajlarning ulug‘vorligini ta’minlashga xizmat qiladi.

O‘ktam – so‘zi arab tilidan olingan va o‘zbek tilida “shijoatkor, alpqomat” kabi ma’nolarini ifodalaydi. Bu so‘z o‘zbek ismlari orasida ko‘p uchrovchi va hurmatli nomlardan biridir.

Umarali – so‘zi arab tilidan olingan va “Umar” (hayot berish) va “Ali” (aliy, ulug‘) so‘zlaridan tuzalgan. Bu ism o‘zbek xalqi orasida eng ko‘p uchraydigan ismlardan biri.

To‘raboy Jo‘raev – so‘zi o‘zbek tilida “to‘ra” va “boy” so‘zlaridan tuzalgan bo‘lib, ko‘proq din vakillar orasida uchraydi. Shukur Xolmirzayevning “Qil Ko‘prik” romanida bu obraz din peshvosi, muttaassib shaklda, zamon talabiga ko‘ra tasvirlangan.

Abdushokir – so‘zi arab tilidan olingan bo‘lib, ushbu ism “shukr va minnatdor kishi” deb tarjima qilinadi. Ma’nosi hayron bo‘lish, rahmat ko‘rsatishga yo‘naldirilgan insonni aks ettiradi.

G‘iyos – so‘zi arab tilidan olingan bo‘lib, “aql” ma’nosini ifodalaydi. Ushbu so‘z o‘zbek ismlari orasida ham mashhur bo‘lib, umumiy ravishda “aqlli”, “fanoga yetgan” yoki “ mantiqiy” bo‘lish ma’nolarini anglatadi.

Joniqulov – so‘zi o‘zbek tilida “jon” (hayot, jon) va “qul” so‘zlaridan tuzalgan. Bu so‘z o‘zbek ismlari orasida kam uchraydigan nomlardan biri hisoblanadi.

Nazarov – so‘zi o‘zbek tilida “ko‘z”, “qarash” ma’nolarini ifodalaydi. Bu so‘z ayni paytda “muhabbat” tushunchasini ham ifodalaydi

Shamshiddinov – so‘zi arab tilidan olingan bo‘lib, “shams” (quyosh) va din so‘zlari qo‘shilmasidan tashkil topgan bo‘lib “dinning quyoshi” degan ma’noni ifodalaydi. Bu ism ham yuqorida aytganimizdek badiiy asarda salbiy obraz sifatida

kelgan.

Eminov – bu so‘z rus va tatar xalqida uchraydigan ism bo‘lib, bu asarda vijdonli qahramon sifatida tasvirlangan.

Bodomgul – so‘zi o‘zbek tilida “bodom” (tog‘ guli) va “gul” (gul) so‘zlaridan tuzalgan. Bu nom o‘zbek ismlari orasida ham ommabop va ko‘p ishlatiladigan nomlardan biridir. Badiiy asarda qishloqning soda qizi, soda beg‘ubor obraz sifatida tasvirlangan.

Shamshod – so‘zi arab tilidan olingan bo‘lib, “shams” (quyosh) va “qad, qomat” so‘zlaridan tuzalgan. Ma’nosi quyosh yorug‘likning bo‘lgan vaqtga nisbatan keluvchi, yaxshi yorug‘lik soluvchi sifatni ifodalaydi. Bundan tashqari Arabiston hududlarida o‘suvi baland bo‘yli daraxt ma’nosini anglatadi.

Quvvatbek – so‘zi o‘zbek tilida (kuch, quvvat) va “bek” (beg, hukmdor, bosh) so‘zlaridan tuzalgan. Bu nom umumiy ravishda “quvvatli hukmdor” degan ma’no-larni ifodalaydi.

Sabohat – so‘zi o‘zbek tilida “sabo” (ertalab) so‘zlaridan tuzalgan. Ushbu nom o‘zbek ismlari orasida ham mashhur.

Qamariddin – so‘zi arab tilidan olingan va “Qamar” (oy) va din so‘zlaridan tuzalgan. Ushbu nom “dinning oyi” degan ma’noni anglatadi.

Is’hoq chol – so‘zi arab tilidan olingan (baraka, qattiq nurlanish) so‘zlaridan tuzalgan. Is’hoq so‘zi umumiy ravishda baraka va yaxshi inqirozga ega bo‘lishni ifodalaydi.

Galanov – so‘zi ruscha ism bo‘lib, badiiy asarda vijdonli, ijobiy obraz qilib tasvirlangan.

Mirzarajab – so‘zi arab tilidan olingan va “mirzo”, “rajab” (beshinchi oy) so‘zlaridan tuzalgan. Ushbu nom “beshinchi oydagi farzand” yoki “rajab oyida tug‘ilgan bola” ma’nolarini ifodalaydi.

Barot bobo – so‘zi o‘zbek tilida “ilmiy bilimga ega bo‘lgan” ma’noni

ifodalaydi. Bu soʻz, odamning ilmiy bilimlarga, oʻqishga oid yuqori darajada malakali va bilimli boʻlishini anglatadi.

Qurbon – soʻzi arab tilidan olingan boʻlib, maʼnosi “qurbon” yoki “qurbonlik” maʼnolarini ifodalaydi.

Shukur Xolmirzayev “Soʻngi bekat” romanida qoʻllangan toponimlarning leksik-semantik talqini: toponimlar²:

Ajinatepa – soʻzi tarix va geografiya boʻyicha Oʻrta Osiyoda joylashgan antik shaharlardan birini tavsif etadi. Maʼnosi “Ajina” (Ajina - Afgʻonistonning gʻarbdagi viloyati) va “tepa” soʻzlaridan tuzalgan boʻlib, “Ajina tepasi” degan maʼnoni ifodalaydi.

Xorazm – soʻzi Oʻrta Osiyoda joylashgan tarixiy davlat va mintaqaning nomi. maʼnosi “xorazm” (kech, goʻzal, bebaho oʻlka) soʻzidan olingan.

Qoratepa – soʻzi qora va tepa soʻzlaridan tuzalgan. Bu nom oʻzbek ismlari orasida ham mashhur va koʻp ishlatiladigan nomlardan biri hisoblanadi.

Chigatoy – soʻzi tarixiy jangchilar va ilmiy-ijodiy shaxslarning ismidir. “chiga” (chigʻa) soʻzi, “toy” (toy) esa bayram yoki toʻy maʼnolarini anglatadi. Shuningdek, bu nom oʻzbek ismlari orasida ham mashhur boʻlib, tarixiy shaxslar va jangchilar uchun ishlatilgan nomlardan biri hisoblanadi.

Ohsuv – soʻzi oʻzbek tilida “oh” (oh - och, yomon) va “suv” (suv - suv) soʻzlaridan tuzalgan boʻlib, umumiy ravishda “och suv” yoki “yomon suv” degan maʼnoni ifodalaydi. Bu soʻz oʻzbek tilida boshqacha maʼno ham olishi mumkin, ammo umumiy ravishda yomon yoki koʻngil qorovuli suvga ishora qiladi.

Termiz – soʻzi geografiyada ishlatiladi va Oʻzbekistonning janubida joylashgan shahar va viloyatning nomi. Bu nom “Tarmiz” (Tarmiz) soʻzidan kelib chiqqan,

² Izoh: Ushbu lugʻatni yaratishda S.Qorayevning “Toponimika” qoʻllanmasi hamda internet manbalari lugʻatlaridan foydalandi, baʼzi oʻrinlarda oʻzimizning shaxsiy qarashlarimizga tayandik.

Shukur Xolmirzayev “So‘ngi Bekat” romanida qo‘llanilgan gidronimlar:
Surxon-Sherobod, Katta Sherobod kanal, Suvsiztog‘, Amudaryo, Sarihamish.

Shukur Xolmirzayev “So‘ngi Bekat” romanida qo‘llanilgan zoonimlar:
Olapar, Qorako‘z, Mosh, Oypopuk.

Shukur Xolmirzayev “So‘ngi Bekat” romanida qo‘llanilgan etnonimlar:
Laqay.

Yozuvchining “So‘ngi Bekat” romanidagi onomastik birliklarning leksik-semantik jihatdan tahlil qilar ekanmiz, asosiy nomlar antroponimlar tashkil qilishiga guvoh bo‘ldik. Yozuvchining qahramonlarga nom tanlashda obrazlarning tashqi tuzilishi, ichki dunyosi, xarakteri xususiyatlariga ko‘ra nomlangan. Ayrim o‘rinlardagina qahramonlar nomi va uning xarakter-xususiyati bir-biriga zid keladi.

Shu bilan birga sobiq Sovet davri unsurlar, ya’ni diniy ismlar bilan atalgan qahramonlar salbiy obrazda tasvirlangan.

Bu asarda tasvirlangan toponimlar va gidronimlarga to‘xtaladigan bo‘lsa, asosan real joy nomlaridan foydalanilgan. Asarda qo‘llanilgan umumiy onomastik birliklarning lingvostatistik ulushi quyidagicha:

1	Antroponimlar	66 %
2	Toponimlar	23 %
3	Gidronimlar	15 %
4	Zoonimlar	4 %
5	Etnonimlar	1.3 %
6	Boshqa nomlar	0,7 %

Yozuvchi romanlaridagi onomastik birliklarni tahlil qilar ekanmiz, o‘zbek tabiati, surati va siyratini, o‘ziga xos fazilatlarini-yu qusurlarini, xullas, o‘zi mansub bo‘lgan millat ruhiyatini mahorat bilan tasvirlovchi yozuvchi ekanligiga guvoh bo‘lamiz.

Ijodkorlarning turli davrlarda yaratgan asarlari til jihatidan bir-biridan

farqlanadi. Ijtimoiy hayot taraqqiyoti, undagi o'zgarishlar, yozuvchi dunyoqarashining boyishi va o'zgarib borishi yaratgan adabiy asarlarning tiliga ta'sir etmay qolmaydi. Shuning uchun ham badiiy asar tili o'rganilar ekan, shu asarni yozuvchining boshqa asarlari bilan qiyoslash, o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash zarur. Adib tilini tahlil qilishda shu davr tarixiy sharoitini o'rganish bilan birga yozuvchining siyosiy-adabiy hayotdagi qaysi oqimga mansubligi, uning dunyoqarashi va zamondoshlarining hamda oldin o'tgan adiblarning unga bo'lgan ta'sirini, shuningdek, asarning yozilish jarayonini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmas ekan.

Lug'aviy jihatdan badiiy asar matnining bir bo'lagini onomastik birliklar tashkil qiladi. Ular turli ko'rinishlarga ega bo'lib, nominativ va uslubiy vazifa bajaradi. Demak, onomastik birliklar til lug'at tizimida o'ziga xos xususiyat va mavqega ega, ularni badiiy asar matni bilan bog'lab tahlil va tadqiq qilish muhim ahamiyat kasb etar ekan.

Hozirgi davrda o'zbek tilidagi atoqli otlar tizimini zamonaviy tilshunoslik usullarida tadqiq qilish ayniqsa kuchaydi. Jumladan, yuqorida qayd qilganimizdek joy nomlari, kishi nomlari va boshqa sohalar bo'yicha anchagina ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar yozildi. Shunga qaramasdan, o'zbek tilshunosligi bo'yicha olib borilayotgan ishlarni yetarli va qoniqarli deb bo'lmaydi. Chunki, til sathimizda atoqli otlar juda ko'p, ularning barcha ko'rinishlarini to'plash va tarixiy taraqqiyotini o'rganish lozimdir.

Badiiy asar tilidagi antroponimlar tadqiq qilish bir tomondan tilshunoslikning antroponimika sohasi uchun ahamiyatli bo'lsa, ikkinchi tomondan tilshunoslikdagi eng dolzarb masalalaridan biri – badiiy asar tili va yozuvchi uslubi muammosiga ma'lum bir aniqliklar kiritilishi shubhasizdir. Badiiy asar tilida qo'llaniladigan antroponimlarni o'rganish o'zbek tili tarixida antroponimlarning o'rnini belgilash, bugungi kunga qadar qanday fonetik, leksik va grammatik holatlarni boshdan

kechirganligi, semantik taraqqiyoti to‘g‘risida ma‘lum bir xulosalar chiqarish mumkin bo‘ladi. Bu, albatta, masalaning bir tomoni bo‘lsa, ikkinchi tomoni antroponimning badiiy asar tilida qo‘llanishini o‘rganish bilan, avvalo, uning badiiy asar tilidagi o‘rni belgilanadi. Antroponimning matndagi uslubiy qiymati, bajarayotgan vazifasi asar g‘oyasini ochib berishdagi xizmatini aniqlash orqali shu asarning lingvostilistik xususiyati, asar muallifining individual uslubi haqida so‘zlash mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Begmatov E. Joy nomlari – ma‘naviyat ko‘zgusi. – Toshkent: Ma‘naviyat, 1998. -64 bet.
2. Begmatov E., Avloqulov Ya. O‘zbek onomastikasining mikroko‘lami // O‘zbek tili va adabiyoti, 2007, 3-son, 17-21-betlar; 2007, 5-son, 33-39- betlar; 2008, 1-son, 55-60-betlar.
3. Shukur Xolmirzayev So‘ngi bekat (roman). –T.: 1976.
4. Shukur Xolmirzayev. Saylanma (II jild). –T.: 1996.
5. Yo‘ldoshev B. “O‘zbekiston toponimiyasi” bo‘yicha tanlanma fanni o‘qitish muammolari // “O‘zbekistonda geografiyaning dolzarb muammolari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Samarqand: SamDU nashri, 2009, 180-182- betlar.